

О РАССКАЗАХ П. РОМАНОВА

Чжао Юе

докторант 3 курса кафедры русской литературы и методики обучения УзГУМЯ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14129256>

Аннотация. В этой статье Романов рассматривается как мастер сатиры, использующий юмор и иронию для критики советской бюрократии, неэффективности некоторых политик и претензий новой советской элиты. Его работы часто подчеркивают абсурдность советской жизни, особенно в отношении динамики власти и идеологических противоречий.

Ключевые слова: сатирик, бюрократизм, рассказ, герой, сатирическое содержание, культурный уровень, персонаж.

ABOUT THE STORIES OF P. ROMANOV

Abstract. In this article, Romanov has been seen as a master of satire, using humor and irony to critique Soviet bureaucracy, the ineffectiveness of certain policies, and the pretensions of the new Soviet elite. His works often highlight the absurdities of Soviet life, especially in relation to power dynamics and ideological inconsistencies.

Key words: satirist, bureaucracy, story, hero, satirical content, cultural level, character.

Одной из самых значительных фигур среди русских сатириков начала XX века является Пантелеймон Сергеевич Романов (1884 -1938), писатель до сих пор исследованный недостаточно и недооцененный по своим достоинствам. Он больше известен как автор небольших рассказов и очерков. Значительно реже внимание критиков привлекали его сатирические повести (некоторые из них иногда называются исследователями романами).

Творчество П. Романова как мастера «малого жанра» уже подвергались научным исследованиям¹. Тем не менее, посвятив наше исследование его более крупным произведениям, мы не можем не остановиться на кратком обзоре его малой сатирической прозы, поскольку типичные для нее темы, мотивы и образы были развиты писателем в повестях (или, по определению некоторых критиков, романах).

Рассказы П. Романова разнообразны по тематике и способам художественного отображения реальности того времени.

¹ Семенова С. Поэтика рассказов П. С. Романова. - Автореф....дисс. канд. фил. наук. – Елец, 2006; Щербакова Н.И. Философско-нравственное осмысление судьбы России в прозе П.Романова - Автореф....дисс. канд. фил. наук. –Краснодар, 1999.

Noyabr, 2024-Yil

Среди них есть и трагические рассказы, несущие в себе философский смысл (например, рассказ «Курица»). Но нас интересуют его комические произведения, в которых автор язвительно разоблачает реалии общества 20-30-х годов, в которых писатель создает своеобразную классификацию типичных пороков этой эпохи.

В первую очередь, это казенный бюрократизм, формализм определяющие общественную систему и приводящие к разложению и гибели человеческой личности.

Тупая преданность установленным нормам приводит к насилию над личностью, извращает естественные человеческие чувства любви и дружбы. В классическом рассказе «Суд над пионером» (1926) на собрании ячейки унижают мальчика, просто посмеявшегося дружить с девочкой, провожавшего ее до дома. Его обвиняют в аморальности, о которой толком не имеют представления участники судилища. Они просто заимствуют клише у взрослых. Потому их обвинения выглядят еще более абсурдными. Противостоящий грубым нападкам пионер выглядит одиноким героем, отстаивающим подлинные человеческие чувства и отношения. Его изгоняют из пионеров, но он остается самим собой, личностью, не принимающей шаблонов поведения, фактически борцом против ложных ценностей, навязываемых порочной системой. Здесь можно говорить о положительном герое в сатирическом контексте. Как Чацкий у Грибоедова, пионер не понят и затравлен окружающим его обществом, основанном на косности традиций, ненависти ко всему, что не соответствует нормам поведения. Тупое и лицемерное собрание, отобрав у пионера галстук, оставляет в пионерах девочку с условием, что она «будет держать знамя пионера незапятнанным».²

Тот же формализм, тупость и агрессивность тех, кто устанавливает общественные нормы и стремится их воплотить в жизнь, высмеяны в рассказе «Белая свинья» (1931). В деревню приезжают сотрудники Союзмяса с целью «контрактации свиней», то есть закупки домашнего скота у населения, а фактически для ограбления крестьян, которые всячески сопротивляются и прячут свиней от пришельцев. Они демонстрируют чиновникам одну и ту же свинью, которую ловко таскают из дома в дом. В результате в сводке, посылаемой в центр, отражается целое стадо, нормы закупки перевыполнены, и чиновники ждут наград и повышений. В рапортах сообщается, что экспроприаторы «задыхаются от свиней», одинаковых по внешности и качеству и сулящих «целую гору мяса» (460).

² Романов П. Повести и рассказы. - М.: Художественная литература, 1999, с.396. Далее выдержки из текста даются по этому изданию.

Noyabr, 2024-Yil

Тупость ярких исполнителей инструкций сверху доводится сатириком до абсурда.

Конечно, это сатирическое преувеличение, но не столь далекое от реальности, когда фикция становится нормой жизни, когда даже понимающие суть происходящего требуют эту фикцию и передают ее вверх по инстанциям.

Послереволюционная действительность характерна выдвижением типа приспособленца, совершающего карьеру, претендующего быть носителем культуры, о которой у него нет ни малейшего представления. Подобный тип ярко выражает конторщик Кирюхин из рассказа, который так и называется «Культура» (1926). Он уверен, что уже его внешний вид (одет он модно, с иголки) демонстрирует его культурный уровень. Он хвалится, что может говорить о Форде, но его сущность сразу проявляется в характерной фразе: «Сейчас меня вон та морда толкнула, тут бы ее крыть надо почем зря, да и зубы хорошенько двинуть, а только извинился» (383). Кирюхин тяготится своей «некультурной» женой, ему нужна женщина «тонкая и деликатная, - такая же, как и он сам» (385). Своей жене для большей культурности он везет в подарок шляпку, но при встрече с ней грубо оскорбляет ее: « - Эй, сволочь, не видишь, что муж приехал? Держи вот, подарок тебе, шляпа. Небось и надевать-то не знаешь как. Эх, ты, рыло!.. Навязалась ты на мою шею» (385). Само слово «культура» звучит в этом контексте как понятие совсем из другого мира.

Рассказ «Родной язык» (1918) высмеивает сквернословие и грубость в человеческом общении, характерные для нового общества как один из важнейших аспектов бескультурья. В вагоне поезда, несмотря на протесты женщин, звучит сплошной мат и его оправдания. «А куда ж ты без ругани сунешься...Когда все горло продерешь, только тогда и проткнешься» (238), - мотивирует один из пассажиров. Даже молитвы в этой жизни не помогают. «Это к нас заместо господи благослови идет», - делает вывод другой пассажир.

В обществе с низкой культурой сквернословие становится единственным способом общения между людьми, которые по манере ругаться определяют целые регионы. Забавна история добродушного солдата, который решил «святителей поминать», «обойтись своим умом задумал по-иностранному» и месяц «держался» от сквернословия. Но это стало для него мукой, он стал необщительным, одиноким и терпел, пока жена не обварила его похлебкой. « - И прямо, братец ты мой, как гора с плеч, веселый опять стал, разговорчивый»(241). Те грубость и бескультурье только не в речи и общении, а уже в физическом плане показаны в рассказе «Мелкий народ» (1918), в котором описывается толпа, штурмующая поезд.

Noyabr, 2024-Yil

«Мелких» персонажей оттесняют, и они остаются ждать следующего поезда и помощи «настоящих молодцов», которые «со свежими силами» проложат им дорогу в вагон.

Фольклорная богатырская удаля снижается сатириком до уровня серой повседневности. Эти темы и типы характеров П. Романов развивает в более крупных произведениях. Его интересует в первую очередь тема личности в новых условиях, проблема сохранения своего «Я» и поиска смысла существования. В 1926 году была написана повесть «Право на жизнь, или проблема беспартийности», в которой писатель обратился к характерному для его прозы типу приспособленца. Но объем произведения позволил ему не просто отметить характерные черты подобной личности, но показать процесс и закономерности ее становления, вскрыть глубины ее психики, проанализировать логику ее поступков.

Подводя итог, можно сказать, что хотя Пантелеймон Романов и не так широко известен, как некоторые из его современников, он остается важной фигурой в русской литературе, особенно за его способность улавливать нюансы жизни в бурный период русской истории. Его произведения по-прежнему ценятся за их остроумие, психологическую глубину и критическое изображение советского режима. Несмотря на юмор, рассказы Романова часто несут в себе глубинное чувство трагедии, отражая сложные реалии жизни в ранней советской России. Его критика советского общества в сочетании с его глубоким пониманием человеческой психологии обеспечивает его постоянную актуальность в обсуждениях истории русской литературы.

REFERENCES

1. Николаев Д. Смех – оружие сатиры. – М.: Искусство, 1962.
2. Романов П. Повести и рассказы. - М.: Художественная литература, 1999, с.396.
Далее выдержки из текста даются по этому изданию.
3. Поспелов Г. Теория литературы. -М.: Высшая школа, 1978.
4. Борев Ю. Комическое или о том, как смех казнит несовершенство мира, очищает и обновляет человека и утверждает радость бытия. – М.: Искусство, 1970
5. Семенова С. Поэтика рассказов П. С. Романова. - Автореф. ...дисс. канд. фил. наук. – Елец, 2006; Щербакова Н.И. Философско-нравственное осмысление судьбы России в прозе П.Романова - Автореф. ...дисс. канд. фил. наук. –Краснодар, 1999.